

a penado Pavão

opinião como direito

EXISTE CÉU PARA CACHORROS?

junho 15, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 12 – Vol.. 06 – N. 33/2024

Hoje é um dia esquisito.

Amanheci o dia tendo a notícia de que Zizou, um cachorrinho muito fofinho, faleceu. Era um dos meus netos de quatro patas.

Eu confesso: não contive as lágrimas.

Não digo isso pela inundação de estereótipos gerados por uma sociedade doentia, onde assisto mães, com seus cachorros no colo, e babás com os filhos delas nos braços, nos shoppings. Mas porque a emoção me impôs esta indagação.

Tive um amigo que costumava dizer – quando sofria algum despreço:

– Seu Zé, quanto mais convivo com o ser humano, mais eu gosto dos animais.

Realmente. Há homens que assim podem ser considerados só porque são bípedes, porquanto ética e alma se encontram já no inferno. Mas desses não falo aqui.

Claro que São Francisco deve viver cercado de animais. Nesse caso, existe, sim, um lugar especial para seres especiais como Zizou. E isso conforta.

Mas o que importa é que houve momentos felizes. Alguns de broncas, claro, outros de carinhos, outros de traquinagens, como ocorre na casa de cada um que cria e cuida desses animais.

Suponho que a perda de Zizou reforce em mim um sentimento que não escondo de ninguém: ser emotivo por natureza porque, sim, ao contrário do que o passado ensinava, homem chora.

A sensação de vazio é bem maior no seu “pai”, meu filho, que com ele conviveu muitos anos, já sinalizando uma certa tristeza ao ver seu companheirinho sofrer.

Mas que bom que há memórias. Há memórias em fotos e há memórias em tatuagem, como quem perpetuou no próprio corpo a figura de quem lhe foi sempre fiel como companheiro.

Em mim ficou um certo vazio que eu não sei explicar além do que pergunto.

Afinal, existe céu para cachorros?

Não sei responder. Apenas posso imaginar que sim porque, na criação, Deus fez os homens, as árvores e os animais, todos, com funções certas.

Hoje, entretanto, a única certeza que tenho é de supor que há razões para imaginar que a generosidade divina é tão grande que, muito provavelmente, no mesmo céu que creio, há, sim, lugar para Zizou. Mais do que um belo cachorrinho, um companheiro.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

RELACIONADO

DEMOCRACIA CANINA
outubro 21, 2013
Em "Crônicas"

DIVISÃO E REPARTIÇÃO
agosto 8, 2023
Em "Crônicas"

APENAS UM DIA?
março 7, 2022
Em "Poesia"

com a tag [literatura](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR
CIÊNCIA E COERÊNCIA

PRÓXIMO POST
A VIDA DOS OUTROS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A CRIATIVIDADE

AGOSTO À GOSTO

O INTELLECTUAL REFINADO

C'EST LA DÉCADENCE!

LETRA\$

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...

em **PODRES PODERES**

Sanatiel Pereira em

PERSONA NON GRATA: HIC

UTI FOR...

A PENA DO PAVÃO em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

Antonio Ailton em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

José Reinaldo Pavão... em

TEM TEMPO